

INTERPRETAÇÃO EM FACE DE DANO AMBIENTAL EM ÁREA *NON AEDIFICANDI*

WELLINGTON FERNANDO DA SILVA JÚNIOR

Biólogo, discente em Direito e do Programa de Pós-graduação em Direito e Processo Ambiental e ex-docente do Instituto Federal de Ciências e Tecnologia de Mato Grosso;

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5082-103x>;

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9757726462635218>;

Contato: wellington.17fernando@gmail.com

INSIGHT

Em sede de sumarização, a controvérsia que ensejou no Recurso Especial nº 1.376.199/SP originou-se da insatisfação do Ministério Público (MP) contra sentença que afastou do Estado de São Paulo a coautoria com determinada imobiliária que procedeu com a edificação de imóvel em área de manancial que, segundo a Lei nº 12.651/2012, consiste em área *non aedificandi*, ou seja: área ou faixa de terreno onde é proibido construir. Segundo o MP, o Estado deve ser responsabilizado por sua coautoria, haja vista que possui responsabilidade pelo zelo e proteção de terreno de mananciais, porquanto qualificado como Área de Preservação Permanente – APP. Daí seu dever de impedir a ocupação indevida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça exarou e, portanto, passamos a aprender que:

[...] a ocorrência de lesão ao meio ambiente pela construção de imóveis em área *non aedificandi*, que sujeita o infrator a sofrer as sanções previstas em lei [...]. Com efeito, se a legislação prescreve ser o terreno *non aedificandi*, hipótese das Áreas de Preservação Permanente, edificação que nele ocorra vem, automaticamente e em si própria, qualificada como nociva, por presunção absoluta de prejuízo ao bem ou bens protegidos (saúde, água, flora, fauna, paisagem, ordem urbanística, etc). Trata-se de dano *in re ipsa*, inferência do próprio fato - edificação, ocupação, exploração ou uso proibidos falam por si mesmos.

Incompatível com pretensas justificativas técnicas ou jurídicas em sentido contrário, tal ficção legal, lastreada na razoabilidade e no bom senso, expressa verdade indiscutível e, por isso, dispensa perícia destinada a constatar ou contestar prejuízo concreto, já que vedado ao juiz convencer-se em sentido contrário. Não se faz prova ou contraprova daquilo que o legislador presumiu *juris et de jure*.

Nesse sentido, em sede de qualquer edificação em Área de Preservação Permanente – a exemplo do caso concreto em comento – ineficiente, insípido e inútil será qualquer esforço, inclusive a convocação pericial, para desqualificar a lesão, ao apontar a não ocorrência de assoreamento, impermeabilização, contaminação direta da água ou, ainda, a presença de emissários coletores de efluentes. Sendo assim, aquele que incorra direta e indiretamente com a conduta em questão deve ser responsabilizado.

REFERÊNCIA

Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.376.199/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 7/11/2016. Disponível em:

https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201103087376&dt_publicacao=07/11/2016. Acesso em:

13 de abril de 2026.